

ӘОЖ 54:37.022

ХИМИЯ САБАҒЫНДА STEM ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ҚОЛДАНУДА ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК МАТЕРИАЛДАРДЫҢ МАҢЫЗЫ

АБАТ ЖАЙНА БЕРДИМУРАТҚЫЗЫ

7M01504 – «Химия педагогтерін даярлау» БББ 2 курс магистранты
М.Х.Дулата атындағы Тараз университеті, Тараз қ.,

ТАУБАЕВА РАУШАН СЕРИХАНОВНА

«Химия» кафедрасының PhD докторы, қауымд. профессор
М.Х.Дулата атындағы Тараз университеті, Тараз қ.

Аннотация: Бұл мақалада химия сабағында STEM технологияларын қолдану жағдайында оқу-әдістемелік материалдардың теориялық және практикалық маңызы қарастырылған. Заманауи білім беру талаптары оқытуды цифрландыруды, пәнаралық интеграцияны және оқушы құзыреттілігін дамытуды көздейді. Осы тұрғыда оқу-әдістемелік материалдар оқу процесін жүйелеуші және нәтижелілікті арттырушы негізгі құрал ретінде сипатталады. STEM тәсілі арқылы химияны оқыту оқушылардың зерттеушілік, инженерлік, логикалық және сыни ойлау дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді.

Түйінді сөздер: STEM, химияны оқыту, оқу-әдістемелік материал, цифрлық технология, зертханалық жұмыс, пәнаралық байланыс, жобалық оқыту, құзыреттілік.

Кіріспе. Қазіргі білім беру жүйесі әлемдік деңгейде қарқынды цифрландыру процессімен және жаһандық интеграциямен қатар дамып келеді. Ақпараттық қоғам жағдайында білімнің рөлі түбегейлі өзгеріп, оның қолжетімділігі, жылдам жаңаруы және қолданбалы сипаты алдыңғы орынға шықты. ХХІ ғасырда білім алушы тек дайын ақпаратты қабылдап, оны есте сақтаумен шектелмеуі тиіс. Керісінше, ол алған білімін талдай алатын, салыстыра білетін, жүйелей алатын және әртүрлі өмірлік жағдайларда тиімді қолдана алатын тұлға ретінде қалыптасуы қажет. Осыған байланысты қазіргі білім беру жүйесінде оқыту мазмұны ғана емес, сонымен қатар оқыту әдістері мен технологиялары да түбегейлі қайта қарастырылып, инновациялық бағытта дамытылуда.

Бүгінгі таңда білім берудің басты мақсаты – тек теориялық білім беру емес, оқушының функционалдық сауаттылығын дамыту, яғни алған білімін нақты өмірлік мәселелерді шешуде қолдана білу қабілетін қалыптастыру. Бұл талап педагогикалық процесте жаңа тәсілдерді енгізуді, оқытуды өмірмен байланыстыруды және оқушыны белсенді әрекет субъектісі ретінде қарастыруды қажет етеді. Сондықтан дәстүрлі «мұғалім түсіндіреді – оқушы тыңдайды» моделінің орнына зерттеушілік, жобалық және практикалық бағыттағы оқыту жүйелері енгізілуде.

Химия пәні – табиғаттағы заттардың құрамы, құрылысы, қасиеттері және олардың өзара өзгеру заңдылықтарын зерттейтін жаратылыстану ғылымдарының маңызды саласы болып табылады. Бұл пәннің мазмұны абстрактілі теориялармен қатар, нақты эксперименттік дәлелдерге негізделеді. Сондықтан химияны меңгеру барысында оқушылар тек формулалар мен реакция теңдеулерін жаттап қана қоймай, олардың мәнін түсініп, тәжірибе арқылы дәлелдей алуы тиіс. Осы тұрғыда химия пәнін тиімді оқытуда оқу-әдістемелік материалдардың маңызы ерекше жоғары болып табылады, себебі олар оқу процесін жүйелеуге, көрнекі етуге және тәжірибелік әрекеттерді дұрыс ұйымдастыруға мүмкіндік береді.

Сонымен қатар қазіргі білім беру талаптары химияны оқытуды тек сыныптық теориялық деңгеймен шектемей, оны өмірлік тәжірибемен, өндірістік процесстермен және экологиялық мәселелермен байланыстыруды талап етеді. Бұл оқушылардың пәнге деген қызығушылығын

арттырып қана қоймай, олардың ғылыми дүниетанымын кеңейтеді және зерттеушілік қабілеттерін дамытады [1].

Осы жағдайда STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) тәсілі заманауи білім беру жүйесінде ерекше орын алады. STEM – ғылым, технология, инженерия және математиканы біріктіретін кіріктірілген оқыту моделі. Бұл тәсілдің негізгі ерекшелігі – оқушылардың алған білімін тек теориялық деңгейде қалдырмай, оны нақты практикалық жағдайларда қолдануға бағыттау. STEM оқыту арқылы білім алушылар күрделі мәселелерді шешуге, тәжірибе жасауға, модель құрастыруға және логикалық қорытынды жасауға үйренеді.

STEM тәсілі сонымен қатар оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуға, яғни олардың күнделікті өмірде кездесетін ғылыми және техникалық мәселелерді түсінуіне және шешуіне мүмкіндік береді. Химия пәнінде бұл тәсіл әсіресе тиімді, себебі химиялық құбылыстарды тек теориялық тұрғыда емес, тәжірибе, модельдеу және цифрлық симуляциялар арқылы түсіндіруге болады. Осылайша STEM білім беру моделі оқушылардың пәндік білімін тереңдетіп қана қоймай, олардың шығармашылық және зерттеушілік қабілеттерін де дамытады [2].

STEM технологиясы қазіргі білім беру жүйесінде кеңінен қолданылатын интегративті оқыту моделі болып табылады. Бұл модель төрт негізгі бағыттың өзара байланысына негізделіп, оқыту процесін пәнаралық тұрғыда ұйымдастыруға мүмкіндік береді және оқушылардың теориялық білімін практикалық әрекетпен ұштастыруға бағытталған.

STEM моделінің құрамдас бөліктері химияны оқытуда ерекше мәнге ие:

Science (ғылым) – химия ғылымындағы негізгі заңдылықтарды, атом-молекулалық теорияны, химиялық реакциялар механизмін және заттардың қасиеттерін ғылыми тұрғыдан түсіндіру;

Technology (технология) – химиялық тәжірибелерді орындауда цифрлық құрылғыларды, виртуалды зертханаларды, симуляциялық бағдарламаларды және заманауи зертханалық құралдарды қолдану;

Engineering (инженерия) – химиялық процестерді модельдеу, тәжірибелік қондырғылар құрастыру, өндірістік химиялық жүйелерді жобалау және экологиялық мәселелерді шешуге бағытталған инженерлік ойлау қабілетін дамыту;

Mathematics (математика) – химиялық есептеулер жүргізу, реакция теңдеулерін теңестіру, концентрация, масса үлесі, шығым сияқты шамаларды есептеу арқылы логикалық және аналитикалық ойлауды қалыптастыру [3].

STEM тәсілінің негізгі мақсаты – химиядан алынған теориялық білімді нақты өмірлік және өндірістік жағдайларда қолдану қабілетін дамыту, оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру және күрделі химиялық процестерді жүйелі түрде түсіндіре білу дағдыларын қалыптастыру.

Kathy Smith, Amanda Berry еңбегінде STEM-нің басты ерекшелігі – әртүрлі пәндерді біріктіріп, нақты өмірлік мәселелерді шешуге бағытталуы екені көрсетіледі, Kathy Smith пен оның әріптестерінің еңбектерінде STEM-де кең тараған модель, ал оның негізгі идеясы: оқушылар дайын білімді жаттамайтыны және нақты проблемаларды шешу арқылы үйрету қарастырылады, яғни STEM білім берудің классикалық ғылыми тұжырымдамаларына толық сәйкес келеді [4].

Химия сабағында STEM оқыту принциптері оқу процесін жаңа деңгейге көтереді. Пәнаралық интеграция арқылы химия физика, биология, математика және экологиямен байланысады. Мысалы, химиялық реакция жылдамдығын зерттеу кезінде физикалық факторлар мен математикалық модельдеу бірге қарастырылады. Проблемалық оқыту оқушыларды дайын формулаларды жаттауға емес, нақты химиялық мәселелерді шешуге бағыттайды. Жобалық әрекет арқылы оқушылар су тазарту жүйесін жасау, экологиялық зерттеулер жүргізу сияқты практикалық жұмыстар орындайды. Зерттеушілік оқыту химиялық тәжірибелерді өздігінен жүргізуге және қорытынды жасауға мүмкіндік береді [5].

Осы STEM тәсілінің енгізілуі химия пәніндегі оқу-әдістемелік материалдардың мазмұнын түбегейлі өзгертеді. Дәстүрлі оқытуда бұл материалдар көбіне теориялық ақпаратты беруге бағытталса, қазіргі STEM бағытында олар оқушыны белсенді зерттеуші ретінде қалыптастыруға негізделеді. Яғни оқу-әдістемелік материалдар тек ақпарат көзі емес, сонымен қатар тәжірибелік әрекетті ұйымдастырушы құралға айналады.

Химияны оқытуда оқу-әдістемелік материалдар арқылы жүзеге асатын негізгі өзгерістер бірнеше бағытта көрінеді. Біріншіден, теориялық білім беру тәжірибемен тығыз байланысады, яғни оқушы химиялық ұғымдарды тек оқулықтан емес, тәжірибе арқылы меңгереді. Мысалы, қышқылдар мен негіздер тақырыбы тек анықтама деңгейінде емес, индикаторлар арқылы тәжірибеде дәлелденеді. Екіншіден, дайын білімді игеруден зерттеушілік әрекетке көшу жүзеге асады, бұл оқушылардың ғылыми ізденіс мәдениетін қалыптастырады. Үшіншіден, жеке орындаудан топтық жобалық жұмыстарға өту арқылы оқушылардың коммуникациялық және командалық дағдылары дамиды. Мысалы, «Табиғи суды тазарту жүйесін жобалау» сияқты тапсырмалар топпен орындалады. Төртіншіден, репродуктивті тапсырмалардың орнына проблемалық және ситуациялық химиялық есептер енгізіледі, бұл оқушылардың сыни ойлау қабілетін күшейтеді [6].

Сонымен қатар STEM кешенінде ерекше орын алатын STEM жобалар бөлімі оқушыларды инженерлік ойлауға бағыттайды. Бұл бөлімде оқушылар нақты өмірлік мәселелерді шешуге арналған жобалар орындайды, жоғарыда аталған тапсырма мысалында – су тазарту жүйесін құрастыру, сондай-ақ, экологиялық проблемаларды зерттеу немесе қарапайым химиялық құрылғылар моделін жасау. Бұдан бөлек, цифрлық блок виртуалды зертханалар, симуляциялар және интерактивті модельдер арқылы химиялық процестерді көрнекі түрде түсіндіруге мүмкіндік береді. Ал бағалау жүйесі рубрика, тест және критерийлер арқылы оқушылардың білімін, дағдысын және жобалық жұмысын кешенді түрде бағалауға бағытталған.

Осы кешен негізінде ұйымдастырылатын STEM сабақтары белгілі бір логикалық кезеңдер бойынша жүзеге асады. Алдымен оқушылар мәселені анықтайды, яғни нақты өмірлік немесе ғылыми проблеманы қарастырады. Кейін гипотеза құрастырып, ықтимал шешімдерді ұсынады. Одан соң зерттеу жүргізу және тәжірибе жасау кезеңдері орындалады, бұл оқушылардың практикалық дағдыларын дамытады. Алынған нәтижелер талданады, салыстырылады және қорытынды жасалады. Соңғы кезеңде оқушылар өз жұмыстарын қорғайды және рефлексия жасайды, яғни өз әрекетін бағалап, жетістіктері мен кемшіліктерін анықтайды.

Мұндай тәсілдің тиімділігі нақты практикалық мысалдар арқылы айқын көрінеді. Мысалы, «Суды тазарту жүйесі» тақырыбын оқытуда STEM интеграциясы толық жүзеге асады. Бұл жерде Science бағыты бойынша судың химиялық құрамын зерттеу жүргізіледі, Technology арқылы әртүрлі сұзу материалдары қарастырылады, Engineering негізінде сүзгі құрылғысы жобаланып, құрастырылады, ал Mathematics арқылы суды тазарту тиімділігі есептеледі. Сонымен қатар оқушылар экологиялық мәселені талдап, өз моделін жасап, нәтижесін қорғау арқылы толыққанды зерттеу жұмысын орындайды.

STEM негізіндегі оқу-әдістемелік кешенде бағалау жүйесі де дәстүрлі тәсілден өзгеше болады. Бағалау тек теориялық біліммен шектелмей, кешенді түрде жүзеге асады. Яғни оқушылардың теориялық білімі, практикалық дағдысы, жобалық жұмыстың сапасы, топтық жұмысқа қатысуы және шығармашылық шешім қабылдау қабілеті қатар бағаланады. Бұл тәсіл оқушының шынайы қабілетін толық ашуға мүмкіндік береді. Сонымен автордың пайымдауынша STEM-де кешенді бағалау (білім + дағды + жоба + шығармашылық) болып табылады және ол келесі авторлардың еңбектерінде: Robert M. Caprao – STEM жобалық бағалауды, M.S. Corlu – кешенді бағалау тәсілдері, Ali Bicer – интеграцияланған бағалау моделі және James Pellegrino – заманауи бағалау теориясы қаралады [7].

Қорытынды. Қорытындылай келе, химия сабағында STEM технологияларын қолдану оқу-әдістемелік материалдардың мазмұны мен маңызын түбегейлі жаңа деңгейге көтереді.

STEM тәсілі білім беруді дәстүрлі ақпарат беру жүйесінен оқушының белсенді танымдық әрекетіне негізделген, зерттеушілік және тәжірибелік бағыттағы оқыту моделіне айналдырады. Осы процессте оқу-әдістемелік материалдар тек оқу процесін ұйымдастыру құралы ретінде ғана емес, сонымен қатар білім алушының жеке қабілеттерін дамытатын, оны ғылыми ізденіске бағыттайтын кешенді педагогикалық жүйенің негізгі компоненті ретінде қарастырылады.

Химия пәнінің табиғаты тәжірибелік және теориялық білімнің тығыз байланысына негізделгендіктен, STEM технологиялары оны оқытуда ерекше тиімділік көрсетеді. Оқу-әдістемелік материалдар арқылы оқушылар химиялық құбылыстарды тек оқулықтан оқып қана қоймай, оларды тәжірибе арқылы бақылауға, модельдеуге және талдауға мүмкіндік алады. Бұл өз кезегінде олардың ғылыми ойлауын, логикалық талдау қабілетін және практикалық дағдыларын дамытуға ықпал етеді.

Сонымен қатар цифрлық технологиялармен толықтырылған STEM-бағдарлы оқу-әдістемелік материалдар білім беру процесін визуалды, интерактивті және қолжетімді етеді. Виртуалды зертханалар, симуляциялық бағдарламалар және цифрлық модельдер химиялық процестерді қауіпсіз әрі тиімді түрде меңгеруге жағдай жасайды. Мұндай құралдар оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырып қана қоймай, олардың өз бетінше білім алуына және зерттеу жүргізуіне мүмкіндік береді.

STEM негізіндегі оқу-әдістемелік жүйе сонымен қатар оқушылардың командалық жұмыс, коммуникация, шығармашылық шешім қабылдау және проблемаларды шешу дағдыларын дамытады. Бұл дағдылар қазіргі заман талабына сай бәсекеге қабілетті тұлға қалыптастыруда маңызды рөл атқарады.

Осылайша, химия сабағында STEM технологияларын тиімді қолдану оқу-әдістемелік материалдардың сапасын арттырып, білім беру процесін жаңғыртуға және оның нәтижелілігін жоғарылатуға мүмкіндік береді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Г.К. Байтенова. STEM білім беру жүйесі: теориясы және тәжірибесі. – Алматы: Білім, 2021.
2. Қ.А. Сарбасова. Инновациялық педагогикалық технологиялар. – Астана: Ғылым баспасы, 2020.
3. К. Сәдуақасқызы. Химияны оқыту әдістемесі: оқу құралы. – Алматы: Мектеп, 2019.
4. Ж.И. Сардарова, Г.Н. Кисметова, Г.А. Турежанова, Д.С. Саркулова. Білім беруді цифрландыру жағдайында болашақ педагогтардың цифрлық білім беру ресурстарын пайдалану даярлығын қалыптастыру. – Алматы, ҚазҰУ хабаршысы. Педагогикалық ғылымдар сериясы. – 70(1), 2022. – Б. 47-57
5. Kathy Smith, Amanda Berry. Principles of Problem-Based Learning in STEM Education (2022)
6. С.С. Кулмагамбетова. Заманауи педагогикалық технологиялар. – Атырау, ASU Press, 2025.
7. С.С. Johnson, Е.Е. Peters-Burton, Т.Т. Moore. STEM Education in Science Teaching: International Approaches. – Springer, 2020.
8. Robert M. Capraro, Mary Margaret Capraro, James R. Morgan. STEM Project-Based Learning: An Integrated Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Approach. Rotterdam; Boston: SensePublishers, 2013.